

**МИНТАҚА САНОАТ ТУЗИЛМАСИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ
ИҚТИСОДИЁТИНИ ШАКЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ**

Рустамов Алишер Баҳодирович

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Қарши филиали мустақил тадқиқотчиси

arustamov_88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479053>

Аннотация: Жаҳон иқтисодиётида минтақалар саноатининг ривожланиш даражалари ва кўрсаткичлари ҳудудларнинг ҳеч қандай ўзгариш таъсир этмайдиган ижтимоий-иқтисодий юксалишини таъминлашнинг асосий тендинсияларидан бири бўлиб қолмоқда. Шундай экан ҳозирги вақтда минтақаларда ишлаб чиқаришни технологик имкониятини такомиллаштириш, кенг кўламли имкониятларни берадиган рақамли технологиялар ва инновацион технологиялар орқали ишлаб чиварилган маҳсулотларни экспортини ошириш ҳамда бу бўйича кенг доирада илмий изланишлар олиб боришни талаб қилади.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, саноатни рақамлаштириш, технологик ривожланиш, саноатни рақамлаштириш индекси, саноат, минтақавий иқтисодиёт, рақамли технологиялар, инновацион фаолият, инвестиция.

Минтақаларда саноат тузилмаларини ривожланишида институционал ўзгаришларни амалга ошириш ва саноатни инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда рақамлаштирилган ресурсларини оммовий тарзда кенг фойдаланиш истиқболларини ҳисобга олган ҳолда рақамли бошқарувини такомиллаштиришдан иборатдир. Саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдалана олиш самарадорлиги каби масалалар муҳим ўрин тутди. Бу эса ўз навбатида минтақада чуқур илмий изланишлар ва инновацион лойиҳаларни амалга ошириш каби вазифаларни белгилаб беради. Шунингдек минтақа саноат тузилмасини комплекс фаолиятини тузиш ҳамда инновацион ривожлантириш усуллари жорий қилинишига ёрдам беради. Инновацион юқори технологиялар, илмий-ишлаб чиқариш салоҳияти ва интеллектуал мулкка асосланган “билимлар иқтисодиёти”ни барпо этиш бугунги куннинг асосий вазифаларидан биридир. Инновациялар замонавий иқтисодиётнинг двигателига ва ташкилотларнинг рақобатбардошлигининг асосига айланади.

Мамлакатимиз тараққиётининг ҳозирги босқичида амалга оширилаётган изчил иқтисодий сиёсат илм-фан, таълим ва самарадорлиги юқори бўлган технологияларни турли соҳаларида қўлланиш даражасини ошишига

хизмат қилмоқда. Аммо бу ҳолат ўз навбатида, илм-фан, таълим соҳаларини ўзгариб бораётган шарт-шароитларга мослашиш ва иқтисодий фаоллигини оширишда илмий тадқиқотларни янада жадаллаштиришни талаб қилмоқда. Ўзбекистон ҳам жаҳон мамлакатлари билан баравар қадам босишни мақсад қилган экан, билимлар иқтисодиётини ривожлантирмасдан бунга эришишнинг иложи йўқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев: “Биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислоҳотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислоҳотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур... Илм йўқ жойда қолюқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади”¹ деб таъкидлаган.

Замонавий иқтисодий муносабатлар тизимида билим ва ахборот маҳсулот ҳам, ишлаб чиқариш воситаси ҳамдир. “Илм ва таълим, дейди В.Л.Иноземцев², - тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчи кучга айланди, уларнинг ташувчилари эса жамиятда мавжуд бўлган энг юқори кучлардир. Таълим ва интеллектуал капитал билан боғлиқ муносабатлар инсон қадр-қимматининг шубҳасиз асл кўринишидир”. Бу эса жамиятни ривожланишида муҳим қадамлардан бири бўлиб қолмоқда.

М.В.Ченцова³ фикрига кўра билимларга асосланган иқтисодиёт ўз ичига тўртта иқтисодиётни жамлайди:

- постиндустриал иқтисодиёт. Билимлар иқтисодиётида постиндустриал иқтисодиётга хос хизматлар соҳаси устунлик қилади;
- ахборотлар иқтисодиёти. Билимлар иқтисодиёти ахборотсиз ишлай олмайди, у асосий ролни эгаллайди;
- инновацион иқтисодиёт. Инновацион иқтисодиёт билимларсиз бўлмагани каби, билимлар иқтисодиёти ҳам у сиз яшолмади, чунки жамиятнинг ўсиб бораётган эhtiёжларини қондириш инновацияларни қўллаган ҳолда амалга оширилади;
- глобал тармоқ иқтисодиёти. Бугунги кунда билимлар иқтисодиёти глобал интернет тармоғисиз яшай олмайди. Чунки у масофавий иқтисодий муносабатларни таъминлаб туради.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси./ Халқ сўзи, 2020 йил 25 январь. – б.3.

² Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном обществе. - <http://vwwvv.postindustrial.net/>

³ Ченцова М.В. Концепция экономики знаний как новое направление формирования современной экономической парадигмы. Вестник ФА. №1. 2008. - С. 121.

Дунёда биз билган илғор мамлакатлар АҚШ, Германия, Буюк Британия, Жанубий Корея ва Япония мамлакатлари ҳозирги босқичда билимлар иқтисодиётдан кенг фойдаланаётган мамлакатлардир. Бу мамлакатларда инсон капиталига инвестицияларга эътибор юқори, илм-фан ва юқори технологиялар ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳалари кенг жорий этилган.

Таъкидлаш керакки, институционал иқтисодиётнинг инновацион иқтисодиётдан фарқи шундан иборатки, агар биринчисида билим бўлса, у бозорга қўйилиши мумкин бўлган қимматли маҳсулотга айланади. Иккинчидан, билим инновацияларни яратиш учун зарур шартдир, аммо у иқтисодиётнинг ушбу турининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи, учинчидан, у иқтисодиётга инновацион ишлаб чиқариш усулларини доимий равишда жорий этиш, инновациялар, технологияларни сотиш ва сотиб олишдир.

Иқтисодий ривожланишнинг ушбу босқичи ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, у нафақат иқтисодиётнинг барча олдинги шаклларида, балки постиндустриал иқтисодиётдан илм-фан янгиликларининг тез ривожланиши, ахборотнинг ҳозирги рақамли глобаллашуви даврида электрон ресурсларнинг кўплиги ва асосан ақлий меҳнат қадрланиши билан ажралиб турадиган постиндустриал рақамли-ахборотлашган иқтисодиёт сифатида чиқди. У бўйича тўлиқ тасаввурга эга бўлиш учун қўйидаги чизмани келтирамиз (1-расм).

1-расм. Минтақа саноат тузилмасини институционал иқтисодиётини шакллантириш механизми.

1-расмдан кўриб турганмиздек институционал иқтисодиётни шакллантиришда қуйидагиларга таянилишини очиб бера оламиз

1. Билим (таълим, илм-фан) капитал, ер, ишчи кучи ва бошқа классик омиллар билан бирга ишлаб чиқаришнинг янги омилига айланган. Билим ишлаб чиқаришнинг яна бир омили.

2. Янги билимлар авлоди ишлаб чиқаришнинг мутлақо янги тармоғига айланди. Ҳозирда билим (таълим, илм-фан) товар кўринишини олди.

3. Интеллектуал мулк кўринишини олган билимлар иқтисодий муносабатларнинг муҳим таркибий қисмига айланди. Интеллектуал мулк кўринишидаги билимлар асосида замонавий олимлар аниқ мақсадга эгаллайди ва ишлаб чиқаришнинг муайян соҳасида қўлланилиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, рақамли иқтисодиёт ишлаб чиқаришнинг иқтисодий ривожланишида ажралмас омилидир. Рақамли маконнинг шаклланиш даражаси моддий -технологик базанинг етуқлиги билан боғлиқ. Бу шуни кўрсатадики, саноат тармоқларида қўлланиладиган технологиялар даражаси, биринчи навбатда, рақамлаштириш ва автоматлаштириш даражасини белгилайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон

2. Hilhorst Jos G.M., Chaoran Hu. Industrialization and Local / Regional Development Revisited // Development and Change. – 2018. – Vol. – N 4. – P.

3. Боган Ж. The role of industry-specific, occupation-specific, and location-specific knowledge in the growth and survival of new firms/PNAS//December 11, 2018. – 115 с.

4. Шубинский И.Б. Структурная надёжность информационных систем. Методы анализа /Ульяновск: Печатный двор, 2012.

5. А.Б.Рустамов. Forecast for the future of factors affecting the volume of production by the regional industrial entities in the digital economy. Экономика и предпринимательство журнал ISSN: 1999-2300 Год: 2022 Стран: 265-272

6. А.Б.Рустамов. Минтақа саноат тузилмасини такомиллаштиришда актдан фойдаланиш. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. ISSN 2091-573X2022. №6. - 194-197 б.